

BOLALARDA KURAK, QOVURG`A, TO`SH SUYAGI SINISHI VA ULARGA BIRLAMCHI YORDAM BERISH KO`RSATISH KO`NIKMALARI.

Rajabova Dildora

Osiyo xalqaro universiteti o`qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173818>

Annotatsiya. Bolalarda o`shish va rivojlanish boshqa yosh vakillariga qaraganda juda jadal borganligi sababli ulardagi har qanday jarohat-travmalar tez bitadi. Ammo shikastlanish omili tezlikda bartaraf etilmasa, davo muolajalarini to`g`ri tanlay olinmasa yoki davoni uzluksizligi ta`minlanmasa bolalar hayotiga xavf solishi yoxud yirik struktur deformatsiyalarga sabab bo`lishi mumkin.

Kalit so`zlar: to`sh, qovurg`a, shish, suyak, jarohat, kurak, qon, bolalar, o`pka.

FRACTURES OF THE SCAPULA, RIBS, AND STERNUM IN CHILDREN AND THE SKILLS OF PROVIDING FIRST AID TO THEM.

Abstract. As children grow and develop faster than other age groups, any injuries and traumas in them heal quickly. However, if the injury factor is not eliminated quickly, if the treatment procedures cannot be chosen correctly, or if the continuity of the treatment is not ensured, it can endanger the lives of children or cause major structural deformations.

Key words: chest, rib, tumor, bone, wound, shovel, blood, children, lung.

ПЕРЕЛОМЫ ЛОПАТКИ, РЕБЕР И ГРУДИНЫ У ДЕТЕЙ И НАВЫКИ ОКАЗАНИЯ ИМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.

Аннотация. Поскольку дети растут и развиваются быстрее, чем представители других возрастных групп, любые повреждения и травмы у них быстро заживают. Однако если фактор травмы не будет устранен быстро, если не удастся правильно выбрать лечебные процедуры или не обеспечить непрерывность лечения, это может поставить под угрозу жизнь детей или вызвать серьезные структурные деформации.

Ключевые слова: грудная клетка, ребро, опухоль, кость, рана, лопатка, кровь, дети, легкое.

Kurak suyagi sinishi

Kurak sinishlari bolalarda kamdan kam uchraydi ular to`g`ridan to`g`ri jarohatlanganda (orqaga yiqilganda, zarba, avtotravma) kuzatiladi. Ko`pincha kurak suyagining bo`yin qismi, keyin esa tana va akramion qismi sinishi uchraydi.

Siniqlarning sinishi deyarli uchramaydi.

Kurak sinishiga xos xususiyat shish paydo bo'lgan soha aniq chegaralangan bo'lib kurak shaklini takrorlaydi (Komolli «uchburchak yostik» simptomi). Bu kurakni qon bilan ta'minlovchi tomirlarning jarohati natijasida kurak tanasi ustki qismida subfatsial qon quyilishi bilan xarakterlanadi. Ko'p o'qli (mnogooseva) rentgenografiya tashxisni aniqlashtiradi. Davolash immobilizatsiya Dezo boylami orqali bajariladi.

Qovurg'alar sinishi.

Bolalarda qovurg'alar karkasining elastikligi yuqori bo'lganligi sababli qovurg'alar sinish kuzatilmaydi. Bu holatlar jarohatlovchi agentning yuqori kuch bilan ta'siri natijasida sodir bo'ladi (balandlikdan yiqilganda, transport jaroxatida va b.).

Tashxis klinik belgilar va rentgenologik tekshiruvlar asosida qo'yiladi. Bola jarohat joyini aniq ko'rsatadi. Keskin harakatlar og'riqni kuchaytiradi. Teri qoplamlarida biroz ko'karish (sianoz) paydo bo'lib, bola og'riqdan qo'rqib tez-tez va yuzaki nafas ola boshlaydi. Ko'krak qafasini tekshiruv paytida bosib paypaslash xam bolaga og'riq yetkazadi, shuning uchun bemorning manfiy reaksiyasida palpatsiya qilmagan ma'quldir.

Asoratsiz qovurg'alar sinishida asosiy davo qovurg'alararo novokainli blokada bo'lib, jarohat tomondagi paravertebral chizig'i orqali 1-2% novokain eritmasi yoki 1% pantopan eritmasini yoshga bog'liq miqdorda (doza) yuboriladi (har bir yoshga 0,1 ml dan, ammo 1 ml dan oshmaslik kerak).

Plevropulmonal shok belgilar yaqqol ifodalanganda jarohatlangan tomonda Vishnevskiy bo'yicha vagosimpatik blokada o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

Immobilizatsiyalash talab etilmaydi, chunki ko'krak qafasini bint orqali zich bog'lash orqali ekskursiya chegaralanadi, bu esa qayta tiklanish davriga manfiy ta'sir qiladi (plevrit va pnevmaniya ko'rinishdagi asoratlar paydo bo'lish ehtimolligi mavjud).

Ko'krak qafasiga to'g'ridan to'g'ri va kuchli zarb bilan ta'sir qilganda bir qancha qovurg'alarning sinishi va ichki organlarning shikastlanishi kuzatiladi. O'pka to'qimasi yorilishi (razriv) va qon tomirlarning jarohatlanishi plevra bo'shligiga kuchli qon ketish letal holatga olib keladi. Bronxlar jarohatlanganda keskin zo'riqish pnevmotoraksi yuzaga keladi. Plevra bo'shlig'iga havo kirishining davom etishi o'pkaning tebranishiga, ko'ks oralig'ining siljishi va ko'ks oralig'i emfizemasiga sabab bo'ladi. O'pkaning biroz jarohati va bronxlar jarohatlanganda Byulau usulida drenaj qo'yish va aktiv aspiratsiya o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Bronxlar yorilishi va o'sib boruvchi gemopnevotoraks hamda ochiq jarohatlarda tezlik bilan operatsiya qilish zarur.

To'sh suyagi sinishi.

Bolalarda to'sh suyagining sinishi kamdan-kam uchraydi. Bu to'sh suyagi sohasiga bevosita zarba natijasida sodir bo'ladi. To'sh suyagining sinishi ko'p hollarda dastal qismi bilan tanasi birikkan joyda kuzatiladi. Suyak siniqlarining sijishidan paydo bo'lgan og'riq plevropulmonal shok holatiga olib keladi. Singan sohani va siniqlarning siljish darajasini aniqlashda yon proyeksiyada rentgenografiya qilinadi. Asosan jarohat sohasiga maxalliy anesteziya qilish, plevropulmonal shokda esa vishnevskiy usulida vagosimpatik blokada qilish samaralidir. Siniqlar siljiganda yopiq repozitsiya, yoki ko'rsatmalar bo'lganda maxsus sholkiplari orqali operativ yo'l bilan fiksatsiyalanadi.

REFERENCES

1. Farida Farkhodovna, K, Umida Rakhmatulloevna, N, & Mokhigul Abdurasulovna, B. (2022). ETIOLOGY OF CHRONIC RHINOSINUSITIS AND EFFECTIVENESS OF ETIOTROPIC TREATMENT METHODS (LITERATURE REVIEW). *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4), 377–381. извлечено от <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/1367>
2. Numonova, A., & Narzulayeva, U. (2023). EPIDEMIOLOGY AND ETIOPATHOGENESIS OF CHF. *Наука и инновация*, 1(15), 115-119.
3. Орипова Озода Олимовна, Самиева Гулноза Уткуровна, Хамидова Фарида Муиновна, & Нарзулаева Умида Рахматуллаевна (2020). Состояние плотности распределения лимфоидных клеток слизистой оболочки гортани и проявления местного иммунитета при хроническом ларингите (анализ секционного материала). *Academy*, (4 (55)), 83-86.
4. Umida Rakhmatulloevna Narzulaeva, & Xamrayeva Muxlisa Farmon qizi. (2023). ETIOPATHOGENESIS OF HEMOLYTIC ANEMIA. *Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing*, 1(1), 1–4. Retrieved from <https://webofjournals.com/index.php/5/article/view/26>
5. Нарзулаева, У., Самиева, Г., & Насирова, Ш. (2023). Гемореологические нарушения на ранних стадиях гипертензии в жарком климате. *Журнал биомедицины и практики*, 1(1), 221–225. <https://doi.org/10.26739/2181-9300-2021-1-31>
6. Umida Rakhmatulloevna Narzulaeva. (2023). Important Aspects of Etiology And Pathogenesis of Hemolytic Anemias. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 1(7), 179–182. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/817>

7. Нарзулаева, У. Р., Самиева, Г. У., & Насирова, Ш. Ш. (2021). ИССИҚ ИҚЛИМДА КЕЧУВЧИ ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИНИНГ БОШЛАНГИЧ БОСҚИЧЛАРИДА ГЕМОРЕОЛОГИК БУЗИЛИШЛАР. ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ, 6(1).
8. Нарзулаева, У., Самиева, Г., Лапасова, З., & Таирова, С. (2023). Значение диеты в лечении артериальной гипертензии . Журнал биомедицины и практики, 1(3/2), 111–116. <https://doi.org/10.26739/2181-9300-2021-3-98>
9. Narzulaeva Umida Rakhmatulloevna, Samieva Gulnoza Utkurovna, & Ismatova Marguba Shaukatovna (2020). SPECIFICITY OF THE CLINICAL COURSE OF THE INITIAL STAGES OF HYPERTENSION IN ARID ZONES OF UZBEKISTAN AND NON-DRUG APPROACHES TO TREATMENT. Кронос, (4 (43)), 15-17.
10. Umida Raxmatulloevna Narzulaeva, & Mohigul Abdurasulovna Bekkulova (2023). Arterial gipertenziya etiologiyasida dislipidemiyaning xavf omili sifatidagi roli. Science and Education, 4 (2), 415-419.
11. Narzulaeva, U. R., & Samieva, G. U. (2021). Nasirova ShSh. Hemoreological Disorders in The Early Stages Of Hypertension In Hot Climates. Journal of Biomedicine and Practice, 6(1), 221-225.
12. Dilsora Nuriddinovna Juraeva, Umida Rakhmatulloevna Narzulaeva, & Kurbonova Gulbahor Aslamovna. (2022). GENDER DIFFERENCES IN THE PARACLINICAL FEATURES OF THE COURSE OF TRIGEMINAL NEURALGIA. World Bulletin of Public Health, 8, 186-190. Retrieved from <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/751>
13. Нарзуллаева, У. Р., Самиева, Г. У., & Пардаева, З. С. (2020). Pathogenetic aspects of verified risk factors such as arterial hypertension and dyslipidemia in the development of chronic heart failure. American Journal of Medicine and Medical Sciences, 10(10), 776-779.
14. Жураева, Д. Н., & Нарзулаева, У. Р. (2020). Эркак ва аёлларда уч шохли нерв невралгияси кечишининг параклиник хусусиятлари. ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 1(1).
15. Narzulyeva, U., & Ismoilova, N. (2023). DETECTION OF EATING BEHAVIOR DISORDERS IN STUDENTS BEFORE THE EXAM USING THE DEBQ QUESTIONNAIRE. Наука и инновация, 1(15), 112-114.
16. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC MECHANISMS OF MICROCIRCULATION DISORDERS. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(10), 60–65. Retrieved from <https://researchcitations.com/index.php/ibmscr/article/view/2811>

17. Narzulaeva Umida Rakhmatulloevna and Rakhmatova Fotima Ulugbekovna, "PATHOGENETIC MECHANISMS OF DISORDERS IN THE HEMOSTASIS SYSTEM OBSERVED IN PATIENTS INFECTED WITH COVID-19", IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 7, no. ICMEI, p. 3, Feb. 2023.
18. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF HYPERLIPIDEMIA IN THE CLINICAL COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(11), 86-91.
19. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF HYPERLIPIDEMIA IN THE CLINICAL COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(11), 86-91.
20. Нарзуллаева, У., Самиева, Г., & Пардаева, З. (2022). ПАТОФИЗИОЛОГИЯ РЕПЕРФУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА. Журнал вестник врача, 1(2), 155–158. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020942-154-157>
21. Самиева, Г., Нарзуллаева, У., & Самиев, У. (2023). Течение артериальной гипертензии у жителей засушливого региона. Каталог монографий, 1(1), 1–108. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/monographs/article/view/27456>
22. Oripova, O. O., Samieva, G. U., Xamidova, F. M., & Narzulaeva, U. R. (2020). Sostoyanie plotnosti raspredeleniya limfoidnyx kletok slisistoy obolochki gortani va proyavleniya mestno immuna pri xroncheskom laringite (tahlil seksionnogo material). Akademiya,(4 (55)), 83-86.
23. Rakhmatulloevna, N. U., & Abdurasulovna, B. M. (2022). GEMOREOLOGIK BUZILISHLAR VA ERITROTSITLAR AGREGATSION XOSSALARI O'ZGARISHINING PATOGENETIK MEXANIZMLARI. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 7(6).